

**UM ESTUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE SITE DE AGENDAMENTO PARA
EMPRESA**

A STUDY ON THE IMPORTANCE OF SCHEDULING WEBSITES FOR BUSINESSES

Pedro Valdeci da Costa Neto ¹

Ricardo Lucas Fernandes de Oliveira ²

Maria Edineuda Teixeira Pinto do Nascimento ³

Resumo: Este trabalho busca explorar a relevância e utilidade dos sites de agendamentos para grandes empresas com uma ampla base de clientes. Através de uma revisão de literatura abrangente, coleta de dados e análise crítica, avaliamos a eficácia dessas plataformas em diversos setores empresariais, com base no Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, que abriga mais de 100 mil profissionais buscando atendimento em sua sede e subseções. Espera-se que este estudo contribua para ampliar a compreensão sobre a importância das plataformas de agendamento online e como podem ser implementadas para aprimorar a gestão de empresas que atendem a um grande número de clientes. Essas soluções não apenas otimizam o processo de agendamento, mas também têm o potencial de elevar a eficiência operacional e a satisfação do cliente, resultando em benefícios tangíveis para as empresas. O resultado do projeto baseado no estudo dos dados é conforme o esperado.

Palavras-chaves: site de agendamento, eficiência operacional, satisfação do cliente, Conselho Regional de Enfermagem do Ceará.

Abstract: This work aims to explore the relevance and usefulness of appointment scheduling websites for large companies with a broad customer base. Through a comprehensive literature review, data collection, and critical analysis, we evaluate the effectiveness of these platforms across various business sectors, using the Regional Nursing Council of Ceará as a basis, which accommodates over 100,000 professionals seeking services at its headquarters and branches. It is expected that this study will contribute to a broader understanding of the importance of online scheduling platforms and how they can be implemented to enhance the management of companies serving a large number of clients. These solutions not only streamline the scheduling process but also have the potential to increase operational efficiency and customer satisfaction, resulting in tangible benefits for the companies. The result of the project based on the study of data is as expected

Keywords: Appointment scheduling websites, business management, operational efficiency, customer satisfaction, Regional Nursing Council of Ceará

¹ Bacharel do Curso de Ciências da Computação, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: pedrobibem@aluno.fgf.edu.br.

² Bacharel do Curso de Ciências da Computação, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: ricardolucas@aluno.fgf.edu.br

³ Orientador do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: edineuda@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A gestão de grandes empresas com um elevado número de clientes apresenta inúmeros desafios, especialmente na área de agendamentos. Nesse contexto, a tecnologia tem surgido como uma aliada, com sites de agendamentos ganhando destaque entre empresas de diversos portes e segmentos. Realizar agendamentos, especialmente de forma manual, é um processo que pode ser complexo e consumir muito tempo. A eficiência nestas tarefas é crucial para o sucesso das organizações. Em um estudo da Doodle (2019), foi revelado que empresas gastaram, em média,

\$399 bilhões em reuniões mal planejadas e improdutivas somente nos EUA e no Reino Unido. Tais falhas no processo de agendamento afetam a produtividade, a satisfação dos funcionários e a rentabilidade. A ausência de ferramentas adequadas para agendamentos pode levar a conflitos, falta de preparo para as reuniões e tomadas de decisão ineficientes. Ademais, o artigo Stop the Meeting Madness (Perlow; Hadley; Eun, 2017) informa que os executivos dedicam, em média, mais de dois dias por semana para agendar reuniões, sendo que 71% delas são consideradas improdutivas.

Dada essa realidade, este trabalho visa explorar a importância de um site de agendamento eficiente, analisando desde sua concepção até sua implementação e funcionamento, particularmente em grandes empresas como o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. Este Conselho, com mais de 100 mil profissionais cadastrados, servirá como estudo de caso, utilizando-se de dados comparativos dos anos de 2019, 2020 e 2023, já que nos anos relativos a 2021 e 2022 não houveram alterações ou atualizações no sistema de agendamento de serviços. O objetivo é avaliar se a implementação desse sistema pode otimizar o fluxo de trabalho e fornecer *insights* valiosos para gestores interessados em adotar tal tecnologia. Busca-se, por fim, ampliar a compreensão sobre o valor dessas plataformas e como elas podem impulsionar a gestão de empresas com uma extensa base de clientes.

O objetivo geral deste trabalho é apresentar a eficácia do site de agendamento para uma empresa com um elevado número de atendimentos em seu cotidiano, analisando, por sua vez, se realmente ocorre uma otimização e maior satisfação para

os clientes. Será usado como exemplo o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará.
De maneira específica temos:

- I. Apresentar o desenvolvimento simplificado de um site para agendamentos onde os profissionais administram os clientes e seus respectivos serviços;
- II. Demonstrar a implantação de um site de agendamentos e seus respectivos impactos na empresa;
- III. Propor soluções para futuros problemas envolvendo o sistema.

A pesquisa desenvolvida neste estudo se desdobra em três etapas essenciais:

I.Revisão de Pesquisa e Análise Crítica: Primeiramente, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, coletando dados de fontes acadêmicas, como Google Acadêmico, Harvard Business Review, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Tecnológica Federal do Paraná(UTFPR), e indústrias relevantes. Esta fase tem como finalidade compreender a relevância e o impacto das plataformas digitais em organizações e entidades análogas ao Conselho Regional de Enfermagem. Após coletar os dados, realizou-se uma análise crítica com o objetivo de avaliar a eficácia e utilidade dessas plataformas, levando em consideração as especificidades de organizações como o COREN-CE;

II.Guia Simplificado de Criação de Site: Antes de mergulhar no estudo de caso, este artigo apresenta um guia simplificado para a criação de sites. A ideia é proporcionar aos leitores uma compreensão clara e concisa de como plataformas digitais podem ser criadas de maneira eficaz, mas sem complexidade excessiva, tornando-as acessíveis até mesmo para aqueles que não possuem expertise técnica avançada na área;

III.Estudo de Caso (COREN-CE): Tendo como base a análise crítica e o guia simplificado, trabalhamos com o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará como exemplo prático. Nesta etapa, foi desenvolvido um site que representa os aprendizados e insights adquiridos nas etapas anteriores. O site busca evidenciar como as melhores práticas podem ser aplicadas e como plataformas digitais podem otimizar as operações e engajamento de entidades como o COREN-CE.

Ao combinar uma fundamentação teórica, um guia prático e um exemplo real, o estudo oferece aos leitores uma visão completa e aplicada sobre a temática abordada. Existem alguns trabalhos relacionados com o tema em questão. O desenvolvimento de um sistema de agendamento *web* e *mobile* visando otimizar a busca e o atendimento de profissionais que requerem agendamento prévio para execução de seus serviços, buscando simplificar e agilizar o procedimento (Kieras, 2019). Outro exemplo é a criação de um sistema *web* para agendamento, na busca de reduzir as filas para consultas médicas, diminuir as falhas no processo de agendamento e o tempo gasto na marcação de consultas (Farias, 2022).

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

Neste tópico é apresentado o embasamento teórico para o desenvolvimento do sistema.

2.1 Engenharia de Software em Sistemas de Agendamento

Quando se trata de desenvolver sistemas de agendamento robustos e eficientes para empresas, é imperativo considerar os princípios da engenharia de *software*. A engenharia de *software*, conforme delineado por Sommerville (2011) em *Engenharia de software*, é a disciplina que permite a criação de sistemas de software confiáveis e de alta qualidade, garantindo que eles atendam às necessidades do usuário e sejam entregues dentro dos prazos e orçamentos previstos.

O desenvolvimento de um sistema de agendamento envolve muitas das mesmas considerações que qualquer outro sistema de *software*. Isso inclui a necessidade de coletar e analisar requisitos, projetar a arquitetura do sistema, implementar a solução, testá-la e depois mantê-la ao longo do tempo. No contexto de um sistema de agendamento, isso pode envolver desafios específicos, como garantir que os horários não se sobreponham, integrar-se a outros sistemas existentes na empresa e fornecer interfaces intuitivas para os usuários.

Além disso, conforme observado por Pressman (2014) em *Engenharia de Software*: uma abordagem profissional, a engenharia de software não é apenas sobre a criação de código. Trata-se de garantir que o software atenda às necessidades dos stakeholders, seja fácil de usar e manter, e seja flexível o suficiente para se adaptar a mudanças futuras.

Assim, ao desenvolver um sistema de agendamento para empresas, é crucial empregar as melhores práticas da engenharia de software. Isso não apenas garantirá que o sistema seja confiável e eficiente, mas também que ele ofereça uma experiência de usuário positiva e possa se adaptar e evoluir junto com as necessidades da empresa Pressman (2014). Tendo em vista isso, foi levado em consideração devido às dificuldades enfrentadas pelo Conselho Regional de Enfermagem do Ceará.

2.2 Domínio (site)

Um domínio, no ambiente da *web*, refere-se ao endereço exclusivo e humanamente legível utilizado para identificar um site ou serviço na Internet. Funciona como um sistema de fácil leitura para substituir endereços IP numéricos, que são complexos e difíceis de lembrar para a maioria das pessoas. Um domínio é composto principalmente por um nome e uma extensão (como ".com", ".org", ".br", entre outras), sendo o conjunto conhecido como URL (Uniform Resource Locator) (TANENBAUM, A. S., 2011).

A aquisição de um nome de domínio é, em muitos casos, sujeita a uma taxa. Isso se dá porque quando um indivíduo ou entidade adquire um domínio, na realidade, está alugando o direito exclusivo de usar esse nome específico na Internet por um período determinado. As taxas anuais são pagas a registradores de domínio, que são organizados e regulados por organizações maiores, como a ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Essas taxas são usadas para manter a infraestrutura que permite a resolução de nomes de domínio e direciona os usuários ao conteúdo *web* apropriado (ICANN, 2013)

2.3 WordPress

Foi criado em 2003 por Matt Mullenweg e Mike Little como um *fork* do b2/cafelog. O *WordPress* é um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) de código aberto escrito em PHP e combina com o banco de dados MySQL. Ele começou como uma simples plataforma de blog, mas evoluiu ao longo dos anos para se tornar um CMS completo e altamente flexível. Devido à sua natureza de código aberto, tem uma comunidade de desenvolvedores ativa que cria temas e *plugins* para estender sua funcionalidade. O *WordPress* é usado por mais de 40% de todos os sites na *web*, de blogs pessoais a sites corporativos de grande escala. *Plugins*: Uma Ferramenta para Ampliação de Capacidades em Sistemas

Os *plugins* são módulos de *software* que têm o objetivo de ampliar as funcionalidades de um programa ou plataforma sem necessidade de modificar seu código-fonte principal. No contexto dos sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS), como o *WordPress*, os *plugins* permitem que desenvolvedores e designers implementem funções adicionais, desde otimizações simples de SEO até recursos complexos como comércio eletrônico. Um dos principais atrativos dos *plugins* é a modularidade. Eles são projetados para serem interoperáveis com o sistema principal, permitindo adições ou remoções de funcionalidades conforme necessário, sem comprometer a integridade ou segurança do sistema principal (Hamel; Prahalad, 1990). No entanto, é essencial exercer cautela ao selecionar e usar *plugins*, especialmente em sistemas de código aberto como o *WordPress*. *Plugins* mal codificados, desatualizados ou incompatíveis podem introduzir vulnerabilidades, conflitos e outros problemas que podem afetar a performance e a segurança do site ou aplicação (Zeldman, 2007).

2.4 Plugins de Agendamento

Os *plugins* de agendamento do *WordPress* podem ser compreendidos como extensões programadas, integráveis à plataforma *WordPress*, destinadas a automatizar e gerenciar reservas, compromissos e agendamentos em *websites*. Esses *plugins* otimizam a interação com o usuário, permitindo a este marcar, alterar ou cancelar compromissos de forma autônoma e digital, além de proporcionarem aos administradores do site uma visão consolidada e atualizada de todas as reservas e disponibilidades. Eles podem ser de graça ou pagos. São exemplos de *plugins* de agendamento: Bookly, Amelia, Booked, Event Booking Pro, dentre outros. Para o presente projeto foi utilizado o Amelia plugin. É um plugin premium para *WordPress* projetado para agendamento de compromissos e eventos. É especialmente popular entre empresas e indivíduos que precisam de uma solução automatizada para gerenciar reservas, como clínicas, salões de beleza, consultórios, academias, entre outros.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo é apresentado o desenvolvimento prático para a criação do site.

3.1 Desenvolvimento Incremental

O desenvolvimento incremental é uma metodologia de projeto de *software* que propõe a construção de sistemas em partes menores e gerenciáveis, conhecidas

como "incrementos". A ideia central é que, em vez de se desenvolver o software como um todo monolítico, ele é construído e entregue em seções, cada uma acrescentando funcionalidade e valor ao sistema já existente. Esta abordagem traz vários benefícios e características distintas:

- a. **Interação e Feedback:** Uma vez que cada incremento é uma versão funcional, embora possivelmente limitada, do software, os usuários podem interagir com ele e fornecer feedback imediatamente. Este feedback é então utilizado para informar o desenvolvimento dos próximos incrementos.
- b. **Redução de Riscos:** Entregando o software em partes, o risco associado a problemas ou falhas em um lançamento massivo é mitigado. Se um incremento apresentar problemas, ele pode ser corrigido antes de impactar o sistema globalmente.
- c. **Lançamento Antecipado:** Os primeiros incrementos, geralmente focados nas funcionalidades mais críticas, podem ser lançados rapidamente, garantindo que os usuários tenham acesso às características essenciais mais cedo.
- d. **Flexibilidade:** O desenvolvimento incremental oferece flexibilidade na adaptação a mudanças. Como o desenvolvimento é feito em partes, ajustes podem ser feitos entre incrementos sem grandes perturbações no projeto global.
- e. **Eficácia de Custo:** Com lançamentos frequentes e a possibilidade de obter feedback imediato, os desenvolvedores podem identificar e corrigir problemas mais cedo no ciclo de vida, geralmente a um custo menor do que se fossem identificados em estágios posteriores.
- f. **Integração Contínua:** Cada novo incremento é integrado ao software existente, garantindo que o software como um todo permaneça coeso e funcional ao longo do desenvolvimento.

Contudo, o desenvolvimento incremental também tem seus desafios. É essencial ter uma definição clara do escopo e priorizar corretamente as funcionalidades para garantir que os incrementos iniciais sejam realmente valiosos para os usuários. Além disso, a integração contínua requer uma rigorosa gestão de qualidade para garantir que novos incrementos não introduzam regressões.

Em resumo, o desenvolvimento incremental é uma abordagem pragmática que enfatiza

a entrega contínua de valor, permitindo uma reação rápida às necessidades dos usuários e às mudanças no ambiente de desenvolvimento. Quando executado corretamente, pode conduzir a software de alta qualidade entregue de maneira eficiente e eficaz.

FIGURA 1 - PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Fonte: De autoria própria

3.2 Criação de site

Passo 1: Criar um domínio, no exemplo do projeto, utilizamos a plataforma do HostGator com o Plano M. segue ilustração de exemplo para criação de domínio

FIGURA 2 - CRIAÇÃO DE DOMINIO

Fonte: <https://www.hostgator.com.br/>

Passo 2, instalar o *WordPress* no domínio criado, acessando o c-panel da plataforma onde foi criado o domínio existe a opção de instalar o *Wordpress* de forma bem simples. Assim como na imagem em anexo:

Figura 3 - Painel de configuração do Hostgator

Fonte: <https://www.hostgator.com.br/>

Passo 3: com o site criado o *WordPress* vai solicitar o login e senha que foi criado, assim que efetuado o login, é apresentado o painel inicial do *Wordpress*, onde começamos o desenvolvimento por partes.

Figura 4 - Demonstrando a página principal do Wordpress

Fonte: De autoria própria

Passo 4: será criada a página inicial, para isso deve ser escolhido um tema e seu respectivo Tema e o Template. O *Wordpress* fornece uma gama de temas gratuitos para serem utilizados, mas existem também os pagos, que já vem com a página toda configurada. No caso do gratuito é necessário um conhecimento básico de design e linguagem *html* para realizar configurações que queira implementar, tipo botões, quadros rotativos dentre outras coisas. Segue em anexo a tela dos temas do *Wordpress* como exemplo

Figura 4 - Página de temas do Wordpress:

Fonte: De autoria própria

Passo 5: Configurar a página, pode utilizar o *Wordpress* onde o mesmo fornece ferramentas de edição, porém é possível instalar editores de página como Elementor ou Astra, que são gratuitos e também possuem a opção premium com mais funções, modelos dentre outras. Em seguida, após toda a configuração a página estará com o layout pronto. Assim como o exemplo:

Figura 5 - Tela inicial do site de agendamento

, Fonte: De autoria própria

Passo 6: dependendo do plugin utilizado, no caso deste projeto, é Amelia Plugin, o plano *basic* que oferece base para somente 1 domínio.

Figura 6 - Tela principal para aquisição do plugin Amelia

Fonte: <https://wpamelia.com/pricing/>

Após a aquisição do mesmo, é disponibilizado um arquivo de instalação no *WordPress*, que no mesmo há a opção de adicionar novo plugin, conforme na imagem:

Figura 7 - Página de plugins do Wordpress

Fonte: De autoria própria

Após a instalação do *plugin* Amelia, basta configurar a mesma para a empresa a qual será utilizada. No caso deste projeto é voltada para o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará.

3.3 Configuração do *Plugin*

Para a configuração é necessário adicionar os dados da empresa de forma organizada. Dados como: Sede, funcionários, serviços e tempo de serviço e preço.

Figura 8 - Demonstrando o atributo “Locais” no *plugin*

Fonte: De autoria própria

Figura 9 - Demonstrando o atributo “Funcionários” no plugin

Fonte: De autoria própria

Figura 10 - Demonstrando o atributo “Serviços” no plugin

A partir do momento que o atributo “Funcionário” é criado, automaticamente o *plugin* cria seu acesso aos agendamentos na tela de *login*.

Figura 11 - Demonstrando a tela de *login*, Fonte: De autoria própria

E de último passo, após escolher o modelo de agendamento na personalização da Amelia, terá o painel criado

Figura 12 - Demonstrando o menu de serviços,

Fonte: De autoria própria

Quando o agendamento é concluído, o mesmo mostra a opção de “*customer panel*” que leva o cliente até a tela de login para checar os agendamentos. Todos os nomes e funções podem ser alterados pelo administrador do plugin.

Figura 13 - Demonstrando o menu de agendamentos

É importante ressaltar que devem ser criadas páginas para criar as telas de login e agendamento, para clientes e funcionários. Que são as opções reserva passo a passo, painel de clientes e painel de funcionários. Existem também outras opções caso seja interessante aplicar na empresa conforme a imagem.

Fonte: De autoria própria

Figura 14 - Plugins da Amélia

Fonte: De autoria própria

4. DADOS INERENTES À ROTINA DO COREN-CE

Com base nos dados reais fornecidos pelo banco de dados do COREN-CE, será realizada uma análise referente a 3 anos, sendo eles 2019, 2020 e 2023, explicando como funcionava a sistemática de atendimentos. A exclusão dos anos de 2021 e 2022 da presente pesquisa decorre da ausência de alterações ou atualizações significativas identificadas no sistema durante esse intervalo temporal. Ao focar a análise nos anos de 2019, 2020 e 2023, busca-se direcionar a atenção para períodos em que se constatou uma relevância substancial em termos de transformações ou desenvolvimentos na sistemática de atendimentos registrados no banco de dados do COREN-CE. A decisão de desconsiderar os anos de 2021 e 2022 foi tomada com base na premissa de que períodos sem modificações ou atualizações representam uma constância na operacionalização do sistema. Essa abordagem visa otimizar o escopo da pesquisa, concentrando-se nos momentos em que mudanças mais significativas ou impactantes na dinâmica dos atendimentos possam ter ocorrido. Dessa forma, ao concentrar a análise nos anos mencionados, a pesquisa busca oferecer uma visão mais aprofundada e relevante das dinâmicas do sistema, evitando a inclusão de períodos em que a estabilidade e a continuidade predominaram, minimizando assim a diluição do foco nas mudanças substanciais.. Dados a serem ressaltados: O Conselho possui especificamente dois setores para atendimento ao público. Sendo eles a Negociação que realiza a negociação de débitos de inscritos do Conselho e o atendimento, onde são realizados todos os outros procedimentos como:

- I. Primeira inscrição
- II. Inscrição Secundária
- III. Transferência de inscrição
- IV. Renovação
- V. 2ª vida de carteira
- VI. Cancelamento de inscrição
- VII. Inscrição Remida
- VIII. Recebimento de Carteira
- IX. Especialização

4.1 Fonte dos dados

Os dados que serão apresentados são diretamente da base de dados do sistema de triagem do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, onde são emitidas senhas para cada profissional que vai ser atendido com seu respectivo horário de agendamento.

Figura 15 - Sistema de triagem para atendimento

Fonte: De autoria própria

Referente a 2019

Em 2019, o COREN-CE não havia implantado o sistema de agendamentos, desta forma, não havia controle de atendimentos por dia, gerando demora e sobrecarga nos setores, os atendimentos demoravam em torno de 40 minutos ou mais, e as avaliações dos inscritos eram muito baixas para o atendimento. Segue o Gráfico revelando a sobrecarga no atendimento, onde tudo era separado por serviços.

Figura 15 - Gráfico de Serviços de 2019

4.2 Referente a 2020

Em 2020, o sistema de agendamento é implantado e totalmente configurado para os inscritos já selecionarem seus serviços online e quando for ao Conselho passa a falar somente o horário marcado para agendamento. As pesquisas de satisfação alavancaram com notas positivas sobre a organização, o atendimento passou a durar cerca de 30 a 35 minutos. Segue o Gráfico já organizando todos por agendamento e não mais por serviço.

Figura 16 - Gráfico de Agendamentos de 2020

4.3 Referente a 2023

O ano de 2023 foi escolhido por ter uma melhoria diferencial, foi realizado um planejamento sobre todos os atendentes, os serviços e o tempo médio de duração, com isso foi possível reduzir a demora de muitos serviços e aumentar as opções de horário de agendamentos disponíveis, tornando bem mais organizado sem haver nenhum choque de horários ou a falta de atendente para o serviço agendado, prevenindo futuras complicações no sistema. Os horários são bem definidos e preenchem a lacuna no calendário, tornando impossível agendar outra pessoa para o mesmo funcionário no mesmo horário. A média de duração do atendimento chega a ser 25 a 30 minutos, uma verdadeira otimização comparado ao de 2020. As avaliações são bem positivas, as que ainda existem negativas se dão pela distância que é a nova sede do Conselho, mas quando se trata da eficácia do atendimento, está bem avaliado. Segue o gráfico

Atendimentos por agendamento - Coren Ceará (01/01/2023 – 31/07/2023)

que representa o novo modelo de horários já atendidos no ano de 2023.

Figura 17 - Gráfico de Agendamentos de 2023

A classe que aparece como atendimento nos gráficos sem horário se trata dos que chegam bem mais cedo que o horário agendado e são atendidos em modo de demanda livre. Lembrando que a prioridade são sempre os agendados do respectivo horário.

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

A análise dos dados apresentados revela uma evolução significativa na gestão dos atendimentos no COREN-CE ao longo dos anos, com uma clara melhoria no serviço prestado.

Vamos analisar cada ano separadamente:

2019:

- I. Neste ano, o COREN-CE enfrentou sérios problemas relacionados ao controle de atendimentos. A ausência de um sistema de agendamentos levou a uma sobrecarga nos setores, resultando em longos tempos de espera, com atendimentos demorando em média 40 minutos ou mais;
- II. As avaliações dos inscritos foram muito baixas, refletindo a insatisfação com o serviço prestado. O gráfico revela a sobrecarga nos atendimentos, com cada serviço representado separadamente.

2020:

- I. Em 2020, o COREN-CE implementou o sistema de agendamento, permitindo que os inscritos selecionassem serviços online e agendarem horários específicos. Isso resultou em uma redução significativa no tempo de espera, com os atendimentos durando cerca de 30 a 35 minutos;
- II. As pesquisas de satisfação melhoraram consideravelmente, refletindo a organização e eficiência do novo sistema. O gráfico agora organiza os atendimentos por agendamento, em vez de serviços separados.

2023:

- I. O ano de 2023 representa um marco na melhoria dos serviços do COREN-CE. Houve um planejamento abrangente envolvendo atendentes, serviços e tempo médio de duração dos atendimentos;
- II. A otimização resultou em uma redução adicional no tempo de espera, com os atendimentos agora durando entre 25 e 30 minutos. Além disso, as opções de horário de agendamento foram ampliadas, garantindo que não haja choque de horários ou falta de atendentes;
- III. O novo modelo de horários é altamente eficiente e bem avaliado, com poucas críticas, principalmente relacionadas à localização da nova sede do Conselho;
- IV. Em resumo, os dados indicam uma trajetória positiva de melhoria na qualidade dos serviços prestados pelo COREN-CE ao longo dos anos, especialmente após a implementação do sistema de agendamento. A redução do tempo de espera e a

organização dos atendimentos resultaram em avaliações mais positivas por parte dos inscritos. A otimização em 2023 representa um destaque, demonstrando um compromisso contínuo em aprimorar o atendimento e a eficiência do Conselho.

6. Soluções para possíveis problemas no sistema

Serão apresentadas algumas soluções preventivas para evitar futuros problemas no site de agendamento.

- a. Implementar um sistema de backup e recuperação. Isso garantirá que os dados do site sejam salvos em caso de falha ou desastre.
- b. Realizar testes regulares. Isso ajudará a identificar e corrigir problemas antes que eles causem impacto no site.
- c. Monitorar o desempenho do site. Isso ajudará a identificar quaisquer problemas de desempenho que possam afetar a experiência do usuário.
- d. Oferecer suporte ao cliente. Isso ajudará os usuários a resolver quaisquer problemas que possam encontrar com o site.
- e. Otimizar o sistema mensalmente, observando seu fluxo e quadro de atendimentos dos funcionários.
- f. Implementar um sistema de notificação automática. Isso ajudará a garantir que os clientes sejam notificados de seus agendamentos, bem como de quaisquer alterações ou cancelamentos.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista todos os dados apresentados, constata-se que o sistema de agendamentos tem um impacto positivo, quando aplicado de forma correta e utilizando soluções preventivas, principalmente a otimização nos serviços e melhor organização em todos os serviços, otimizando tempo e até mesmo custo para a empresa, pois até mesmo a criação do sistema é de complexidade baixa e não demanda muito conhecimento em programação ou design para ser estruturado e funcional.

REFERÊNCIAS

- DOODLE. The State of Meetings. 2019. Disponível em: <https://doodle.com/en/resources/research-and-reports-/the-state-of-meetings-2019/>. Acesso em: 30 out. 2023.
- PERLOW, L. A.; HADLEY, C. N.; EUN, E. Stop the Meeting Madness. Harvard Business Review, 2017. Disponível em: <https://hbr.org/2017/07/stop-the-meeting-madness>. Acesso em: 21 set. 2023.
- KIERAS, R. W. Sistema para agendamento de serviços. Ponta Grossa: [s.n.], 2019. Disponível em: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/16826/1/PG_COADS_2019_1_02.pdf. Acesso em: 21 set. 2023.
- FARIAS, M. et al. Um sistema para marcação e agendamento de consultas com especialistas na área da saúde municipal. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://monografias.ufop.br/bitstream/35400000/5300/6/MONOGRAFIA_SistemaMarcaçãoAgendamento.pdf. Acesso em: 21 set. 2023.
- PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.
- HAMEL, G.; PRAHALAD, C. K. The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 1990. Disponível em: <https://hbr.org/1990/05/the-core-competence-of-the-corporation>. Acesso em: 19 set. 2023.
- ZELDMAN, J. Designing with Web Standards. 3. ed. New Riders, 2007.
- TANENBAUM, A. S. Computer Networks. 5. ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2011.
- ICANN. Beginner's Guide to Domain Names. [s.l.], 2013. Disponível em: <https://www.icann.org/en/beginners>. Acesso em: 19 set. 2023.
- WORDPRESS.ORG. Managing Plugins. 2022. Disponível em: <https://wordpress.org/support/article/managing-plugins/>. Acesso em: 21 set. 2023.